

Pamięć i mit w kontekście badań nad performatywnością w kulturze sarmackiej

Julita Madej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ORCID: 0000-0003-2681-9279

Abstract

The Memory and the Myth in the Context of Research on Performativity in the Sarmatian Culture

For the nobility of the Polish-Lithuanian Commonwealth the Sarmatian myth was the indicator of group norms, aims and patterns of behaviours, which were made true in cultural performances, keeping alive the Sarmatian value system, lifestyle, tradition and mentality which can be referred to as „Sarmatian culture”. Julita Madej shows in the chapter titled *The Memory and the Myth in the Context of Research on Performativity in the Sarmatian Culture* mutual dependencies between the myth and the memory. She explains the role of the myth and the memory in the process of shaping the specificity of the Sarmatian culture, especially in giving a performative character to the individual actions of the Sarmatian-nobility. The starting point for consideration was to show the significance of the performative turn in the research on the early modern era. The tools offered by the performance studies could be an inspiration for the historians of the early modern era to change their research approach, which can eventually contribute to the

Julita Madej, doktorantka Szkoły Doktorskiej KUL w dyscyplinie historia; autorka publikacji *Choroba od kuchni. Dieta a zdrowie w społeczeństwie polskim końca XVII w. na podstawie analizy wybranych porad i receptur kulinarnych dzieła Jakuba Kazimierza Haura* (2022); *Zmarły aktorem na swoim pogrzebie. Różne wymiary obecności zmarłego na sarmackim pogrzebie* (2021); *Piękno barokowego stołu. Realizacja założeń artystycznych w przestrzeni sarmackiego życia codziennego* (2019); *Mistrz XVII-wiecznej magnackiej sztuki kulinarnej o swoim fachu. Powinności kuchmistrzowskie według Stanisława Czernieckiego* (2017); zajmuje się historią kultury nowożytnej Polski, a ściślej zagadnieniem teatralności życia elit w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w siedemnastym i osiemnastym wieku.

julita.madej@kul.pl

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

development of studies on this research area. The use of such methods to analyse the performative aspects of the life of the Polish-Lithuanian Commonwealth nobility requires the identification of the main sources of its mentality, among which the so-called Sarmatian myth has undoubtedly had an overriding position.

Wojciech Paszyński in his book titled *Sarmaci i Uczni. Spór o pochodzenie Polaków w historiografii doby staropolskiej* (2016) has recently thoroughly dealt with this research problem. The selected aspects of concepts of Jan Assmann, Roland Barthes and Victor Turner, showing the mechanisms of the cultural memory and the historical myth make it possible to notice that the Sarmatian myth functioned primarily as a factor uniting the economically, ethnically and religiously different nobility, fulfilling at the same time other, gradually evolving functions, conditioned by the changeability of various contexts over time (e.g. political, social, scientific and educational, religious contexts, etc.). The Sarmatian myth kept the ideas, values and aims that defined the identity of the nobility of the Polish-Lithuanian Commonwealth alive in its collective memory. Making the myth present through the cultural performances made it possible to preserve the continuity of the Sarmatian culture.

Community experiences, passed on from generation to generation, sanctioned and upheld the established in the Sarmatian myth canon of behaviours and values of the whole nobility.

Keywords: Sarmatian myth, historical myth, Sarmatian culture, cultural memory, collective memory, performativity, cultural performance, Sarmatians

Published by Facta Ficta Research Centre in Wrocław under the licence Creative Commons 4.0: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To view the Journal's policy and contact the editors, please go to factafictajournal.com

DOI: 10.5281/zenodo.10430498

Wprowadzenie

Chociaż powszechne tendencje w badaniach nad kulturą wczesnonowożytną prezentują głównie tak zwany klasyczny model uprawiania historii, warto zwrócić również uwagę na odchylenia od głównego nurtu, które przyjęło się określać mianem nowej historii kulturowej. Jest ona spojrzeniem na kulturę od strony antropologicznej, jako że jej genezy należy szukać w etnohistorii, w amerykańskiej antropologii kulturowej oraz w brytyjskiej antropologii społecznej i w związanej z nią antropologii historycznej. W ramach tego podejścia można zaobserwować obecność nurtu performatywnego, pojawiającego się często w ramach posthumanistycznego, nieantropocentrycznego podejścia do przeszłości. Sprawczość dziejowa w tym ujęciu to domena nie tylko bytów ludzkich, ale również materii (Stasiak 2014: 201; 207).

Dotychczasowe próby zastosowania performatywnego modelu metodologicznego w badaniach nad epoką wczesnonowożytną stanowiły ważny punkt odniesienia dla zwolenników zwrotu performatywnego (Zemon-Davis 1975; Laqueur 1989; Cohen 1992; Posner 1999; St. George 2000; Cashman 2002). W historiografii polskiej nadal stosunkowo wąskie grono naukowców skłania się jednak do tego rodzaju rozwiązań metodologicznych. Pomimo świadomości efektywności i słuszności klasycznych metod w badaniach historycznych warto dostrzec zalety performatyki. Jej otwarty i antydyscyplinarny charakter umożliwia badanie jednego problemu badawczego przez różne środowiska naukowe, a postulowana swobodna wymiana poglądów stwarza szansę uzyskania spójnego i bardziej pełnego obrazu danego zagadnienia, poszerzając horyzonty badawcze różnych środowisk naukowych (Domańska 2007: 53-55; Krajewska 2018: 78-81).

Atrakcyjność nowych nurtów we współczesnej historii kultury udało się wyeksponować polskiej profesor historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – Ewie Domańskiej – w książce *Historie niekonwencjonalne* (2006), w której zajęła się analizą przypadków tak zwanych niekonwencjonalnych

ujęć przeszłości podejmowanych w ramach nowej humanistyki, dotyczących problemów marginalizowanych na polu tradycyjnie uprawianej historii (Domańska 2006: 15-16). Będąca przedmiotem niniejszych rozważań kwestia pamięci to zdaniem Domańskiej jedno z ważnych obszarów badawczych nowej humanistyki. Wśród zagadnień związanych z pamięcią w ramach nowej humanistyki wymieniała doświadczenia graniczne, traumę, żalobę, melancholię, przebaczenie czy miejsca pamięci, bo: „Pamięć stała się użytecznym narzędziem analizy odmienności i różnic, zwłaszcza w ramach tzw. nowej humanistyki, zaś rozważania jej różnych aspektów zwróciły uwagę badaczy na problemy pozostające na marginesach konwencjonalnych badań historycznych [...]” (Domańska 2006: 15-16).

Cechą wspólną tego typu badań była zdaniem Domańskiej (2006: 21) perswazja. Jak zauważała: „Trudno często oprzeć się wrażeniu, że w ramach nowej humanistyki refleksja nad przeszłością staje się areną walki rasowej, klasowej i »genderowej«, a nawet gatunkowej” (Domańska 2006: 21). Autorka scharakteryzowała najważniejsze nurty historii niekonwencjonalnej, cechujące się nieliniowym myśleniem o czasie, krytyką myślenia przyczynowo-skutkowego oraz subiektywnością w refleksji historycznej, które poruszały tematykę wykluczaną dotąd przez standardowe ujęcia historii. Wskazała też praktyczną stronę przedstawionych kierunków interpretacyjnych poprzez ich zaaplikowanie do analizy konkretnych źródeł historycznych, co nadało książce walorów poradnika metodologicznego, wskazującego zalety i potencjalne możliwości, jakie niestandardowe myślenie o przeszłości wnosi do współczesnych badań historycznych (Domańska 2006: 23; 25-27).

Jeśli chodzi o opracowania dotyczące kultury epoki wczesnonowoczesnej, są to z jednej strony ogólne syntezy, a z drugiej prace poruszające tematykę szczegółową i zgłębiające konkretne aspekty działalności człowieka w przeszłości. W ramach tej szerszej perspektywy można wskazać teksty ukazujące całokształt zjawisk kulturowych, jak na przykład wydana w 1860 roku klasyczna monografia kultury włoskiego odrodzenia autorstwa – uznawanego za założyciela historii kulturowej – Jakuba Burckhardta, pod tytułem *Kultura odrodzenia we Włoszech. Próba ujęcia*, a na gruncie polskim drugi tom *Dziejów kultury polskiej* Aleksandra Brücknera. Ujęcie drugie to z kolei historie poszczególnych dziedzin życia ludzkiego (Tannahill 2014; Vigarello 1996; Vigarello 2011), wytworów rąk ludzkich (Huntley 2013) czy konkretnych zjawisk społecznych (Delumeau 1995), ideologicznych (Michalski 1977) i mentalnościowych (Delumeau 1986; Delumeau 1994; Osiński 2009), rozpatrywanych często przekrojowo, co wymuszało, siłą rzeczy, ograniczenie przestrzeni dla samego okresu wczesnonowoczesnego.

Refleksje Domańskiej ukazały natomiast drogę do zadania pytania o metody i narzędzia badawcze, jakie historyk nowożytny mógłby wydobyć

z teorii performatywnych, stanowiących jedną z możliwych ścieżek interpretacyjnych, proponowanych przez nurty nowej historii kulturowej. Stworzenie schematu interpretacyjnego z wykorzystaniem konkretnych aspektów teorii performatywnych może pozwolić historykowi kultury wczesnonowożytnej wzbogacić wyniki badań dotyczących symboliki zachowań ludzkich w trakcie uroczystości państwowych i rodzinnych oraz rytuałów religijnych. Perspektywa ta to również potencjalna okazja do znalezienia znaczeń i wartości dotyczących relacji społecznych, praktyk sakralnych, politycznych, nawyków codziennych i organizacji przestrzeni czasu wolnego, jakich nie można byłoby dostrzec, stosując inne narzędzia badawcze. Rozgrywające się w tym okresie kryzysy społeczne, kształtowanie tożsamości poszczególnych grup społecznych przez warstwę rządzącą, a także zrytualizowanie wzajemnych stosunków społeczeństwa epoki wczesnonowożytnej oraz nadawanie pospolitym czynnościom rangi wysokiej sztuki, rozpatrywane mogą być jako widowiska. W takim ujęciu w uczestnikach życia społecznego można dostrzec aktorów z rolami przypisanymi im wraz z urodzeniem w konkretnej grupie społecznej, co wpisać można z kolei w obecną na gruncie performatyki koncepcję metafory świata jako spektaklu (Krajewska 2018: 53; 57-59).

Elastyczność metody performatywnej to szansa na dobór środków i narzędzi każdorazowo dopasowanych do specyfiki konkretnego przedmiotu badań oraz indywidualnych preferencji badacza. Dzięki idei przekraczania granic obecnej na gruncie performatyki historyk kultury wczesnonowożytnej wychodząc poza swoje dotychczasowe pole działań naukowych, może nadać swej pracy szerszego znaczenia o charakterze egzystencjonalnym.

Dwubiegunowość zwrotu performatywnego w historiografii pozwala stworzyć dwupoziomowy schemat badawczy w zakresie historii kultury wczesnonowożytnej. Jeden z poziomów, związany z przewidywanym oddziaływaniem wyników badań na współczesnych i przyszłych odbiorców, może pozwolić na krytyczną weryfikację stereotypów ukazujących, często wysoce uproszczoną, wizję przeszłych mechanizmów kulturowych, które wytworzyły się na mocy nadmiernej generalizacji w postępowaniu badawczym. Natomiast drugi wymiar to badanie aspektów przeszłości, które dla ówczesnych jawiły się jako teatralne (performatywne). Potencjał performatyki w badaniu kultury wczesnonowożytnej w tym wypadku może być tak szeroki, jak obszerny jest zakres znaczeniowy samego pojęcia kultury. Do każdego z kierunków definicyjnych kultury historyk epoki wczesnonowożytnej może wykorzystać metodę performatywną, wszelkie badania na polu kultury rozpatrując w kategoriach inscenizacji (Stasiak 2014: 208). Na tym poziomie powinno się dokonywać analizy przekonań, poglądów i wierzeń, wedle których pewne symboliczne akty posiadały moc sprawczą, czyli siłę dokonywania określonych przemian na poziomie materialnym, społecznym, mentalnym czy metafizycznym.

Zadając sobie pytanie o podłoże charakteru sarmackich performansów kulturowych – pompacyjnych pogrzebów, określanych jako *pompa funebris*, tryumfalnych wjazdów, bogatych wesel i towarzyszących im wszystkim wystawnych bankietów – na pierwszy plan wysuwa się problem mitu sarmackiego.

Kim byli Sarmaci w kulturze Rzeczypospolitej Obojga Narodów?

W przypadku okresu wczesnonowożytnego na gruncie polskim narzędzia performatywne mogą okazać się istotne w badaniach nad tak zwaną kulturą sarmacką, której pełną postać datuje się na wiek siedemnasty i pierwszą połowę wieku osiemnastego. Dla ukazania mechanizmów performatywnych wewnątrz tego nurtu kulturowego niezbędne jest zbadanie nadającego mu kształt mitu sarmackiego, wedle którego Sarmaci, czyli spokrewniony ze Scytami koczowniczy lud wojowników zamieszkujący stepy czarnomorskie, wyparty ze swoich terenów przez ludy indoeuropejskie, miał się skierować na zachód, podbijając kolejne ziemie napotkane na swojej drodze, w tym również tereny późniejszej Rzeczypospolitej (Chmielak 2017: 7-9).

Wojciech Paszyński w opublikowanej w 2016 roku książce pod tytułem *Sarmaci i uczeni. Spór o pochodzenie Polaków w historiografii doby staropolskiej* zauważył, że w Rzeczypospolitej równolegle istniały dwie dominujące tradycje etnogenetyczne – wandalska i sarmacka, których kompilację zaprezentował Jan Długosz (1415-1480). Rola Długosza w kształtowaniu się tych koncepcji polegała na tym, że wyróżnił on cztery określenia Polaków z odpowiednią im etymologią. Nazwa „Lechici” wywodzić miała się od legendarnego założyciela. Określenie „Sarmaci” bazowało na przekazach antycznych, przede wszystkim na opisach Ptolemeusza. Nazywanie Polaków „Wandalami” według Długosza wiązało się z rzeką Wandal i rzekomym pochodzeniem Polaków od Wandala – potomka Jafeta, syna Noego. Ostatnie określenie – „Polanie” – opierało się na skojarzeniach z ukształtowaniem terenu zdominowanym przez otwarte pola (Paszyński 2016: 70-77). Pojęcie Sarmacji europejskiej upowszechnił Maciej z Miechowa (1457-1523) w swoim dziele z 1517 roku pod tytułem *Tractatus de duabis Sarmatis, Asiana et Europiana*. Należy jednak podkreślić, że ujmował on tylko kontekst geograficzny terminu, nakreślając granicę pomiędzy Sarmacją azjatycką (starożytną Scytią) a Sarmacją europejską na linii rzeki Don. Sarmację europejską mieli zamieszkiwać Rusini, Litwini i Moskale, których nazywano Gotami. Sarmację azjatycką (rejon Scytii, nazywanej Tatarią) zamieszkiwały natomiast kolejno: Amazonki, Scytowie, Goci, Hunowie i Tatarzy (współcześni autorowi). W przypadku pochodzenia Polaków, Miechowita przychylił się jednak do koncepcji wandalskiej. Powszechne przypisywanie mu roli prekursora mitu sarmackiego wydaje się więc niezupełnie uzasadnione (Paszyński 2016: 82-95; 146).

W okresie wczesnonowożytnym wyraźnie wybrzmiewała wzajemna zależność między pochodzeniem społecznym a wyznawaną tradycją etnogenetyczną. Koncepcja wandalska do połowy szesnastego wieku popularyzowana była przede wszystkim przez uczonych pochodzenia mieszczańskiego. Natomiast sarmacką opcję upodobali sobie w sposób szczególny historycy szlacheccy (Paszyński 2016: 94-95), choć, na co zwracał uwagę Paszyński: „[...] koncepcja o sarmackim rodowodzie Polaków nie była stworzona przez »szlachtę dla szlachty« [...], lecz przez renesansowych uczonych, wywodzących się z różnych środowisk i warstw społecznych” (Paszyński 2016: 145). Marcin Kromer (1512-1589) – nobilitowany mieszczanin w *De origine et rebus gestis Polonorum* (1555) – skonstruował allochtoniczną teorię etnogenetyczną, wskazując, że Słowianie, wywodzący się od Sarmatów – descendentów Assarmota, potomka Sema, syna Noego – nie byli rdzennymi mieszkańcami Sarmacji europejskiej, lecz przywędrowali na jej obszary ze wschodu (Paszyński 2016: 97-112). Maciej Strykowski natomiast (1547-1586/1593) w dziele zatytułowanym *Która przedtym nigdy światła nie widziała. Kronika polska, litewska, żmudzka i wszystkiej Rusi* (1582) stwierdził istnienie wspólnych korzeni sarmackich u Polaków, Rusinów i Litwinów. Jednocześnie rozróżniał on pochodzenie szlachty litewskiej, której przodkami mieli być właśnie Sarmaci, od pochodzenia litewskiej magnaterii mającej swe korzenie wśród rzymskich patrycjuszy (Paszyński 2016: 133-137). W rozwiniętej postaci mit sarmacki wybrzmiał w koncepcji Macieja Sarnickiego (1532-1597) zaprezentowanej w *Descriptio veteris et novae Poloniae Annales* (1585). Cechą charakterystyczną ujęcia Sarnickiego było łączenie genealogii antycznej z biblijną. Skompilował on ze sobą wiele, niekiedy sprzecznych legend, podań i baśni. W jego wizji Sarmaci utożsamiani z Getami, plemionami iliryjskimi oraz Amazonkami, mieli jednocześnie wywodzić się od Assarmota (Paszyński 2016: 138-141).

W siedemnastym wieku forma tejże koncepcji zdominowana została barokową fantastycznością, czego dowodem był *Wywód iedynowłasnego państwa swiata* (1633) autorstwa księdza Wojciecha Dębołęckiego (1585/1586-1645/1647). Jako że Dębołęcki w swych refleksjach przyznawał pierwszeństwo takim źródłom jak Biblia, ludowe przekazy czy etymologizowanie, a historiografia schodziła u niego na plan dalszy, jego dzieło, a nawet cały okres historyczny, w którym tworzył, przywykło się oceniać w kategoriach zacofania intelektualnego. Nie jest jednak uzasadnione podejście oceniające siedemnastowieczne teksty historyczne w kategoriach dzisiejszej naukowości. W świetle badań historyków dzieło to winno się jawić nie jako wiarygodne źródło faktów, ale jako rodzaj skarbnicy wiedzy na temat ówczesnej mentalności i wrażliwości, ponieważ źródła, które były dla Dębołęckiego kluczowe, to główne czynniki mitotwórcze (Paszyński 2016: 169-173; Małecki 2008: 63). W osiemnastym wieku koncepcja sarmacka w wydaniu takich postaci

jak Adam Naruszewicz (1733-1796) czy Hugo Kołłątaj (1750-1812) nadal była powszechna i powielano ją w jej ogólnym kształcie. Zyskała jednak na większym krytycyzmie licującym z panującą wówczas ideą oświeceniowej nauki (Paszyński 2016: 178-183).

Mit sarmacki w świetle teorii Assmanna, Barthesa i Turnera

Żeby odpowiedzieć na pytanie, jakie zależności można wskazać między pamięcią, mitem sarmackim a performatywnością obyczajów w Rzeczypospolitej, warto sięgnąć do teorii Jana Assmanna, Rolanda Barthesa i Victora Turnera.

Jan Assmann (2021: 53) wyróżnił zjawisko społecznego podłoża pamięci indywidualnej oraz pamięci zbiorowej, a także podkreślił fakt, że pamięć mogła trwać tylko dzięki kontaktom interpersonalnym. Pamięć zbiorowa jego zdaniem (Assmann 2021: 52-56) konstituowała tożsamość danej wspólnoty, zaś jednostkowe wspomnienia budowane były właśnie na bazie interakcji między członkami społeczności. Assmann (2021: 66-74) wyróżnił dwa wzajemnie zależne poziomy pamięci społecznej. Pamięć komunikatywna, czyli pierwszy z wyróżnionych poziomów, przyswajana i wytwarzana w przebiegu codziennych doświadczeń, miała charakter krótkotrwały, kończąc się w momencie śmierci tworzących ją jednostek. Drugi natomiast poziom to pamięć kulturowa, odgrywająca kluczową rolę w procesach mitotwórczych, będąca czynnikiem spajającym daną kulturę (Sadowski 2014: 300-301). W przeciwieństwie do pamięci komunikatywnej była bardziej trwała i niezmienna, gdyż pomimo śmierci jej wytwórców, istniała w kolejnych pokoleniach (zjawisko „postpamięci”; Assmann 2021: 59; 62-63; Sadowski 2014: 300-301). Assmann (2021: 68) zauważał, że pamięć komunikatywna, nie mogąc magazynować przeszłości, przekształcała ją w „symboliczne figury” (Assmann 2021: 68) (teksty, tańce, obrazy czy rytmy), które stanowiły jej fundament.

Jeśli chodzi o stopień partycypacji podmiotów współtworzących daną wspólnotę w poszczególnych typach pamięci, to w pamięci komunikatywnej każdy miał w niej równy udział. Natomiast w przypadku pamięci kulturowej partycypacja poszczególnych członków społeczności miała charakter hierarchiczny. Jej nadawcami byli wybrani członkowie wspólnoty, przeważnie kapłani, artyści, pisarze czy uczeni. Jednakże ci tak zwani zwyczajni również mieli w niej swój udział dzięki uczestnictwu w obyczajach teatralnych, takich jak święta, ceremonie, rytuały, które stanowiły fundamenty pamięci kulturowej, ponieważ pełniły rolę środków jej przekazu (Assmann 2021: 69-71). W ich trakcie wszyscy członkowie wspólnoty oddziaływali na siebie wzajemnie, współtworząc w ten sposób tożsamość zbiorową. Analogiczne spostrzeżenie odnaleźć można u Erwinga Goffmana, który wszelką aktywność uczestnika

konkretnej interakcji (spotkania), dążącą do wywołania pożądanej zmiany w zachowaniu innych uczestników, określał performensem (Goffman 2000: 45; Pękala 2016: 147).

Wychodząc od koncepcji pamięci kulturowej, Assmann konstruował swoją teorię mitu historycznego, zauważając, że: „[...] mity są figurami pamięci: różnica między mitem a historią zostaje w pamięci kulturowej zawieszona. Dla niej nie liczą się fakty, lecz tylko historia zapamiętana. Można by powiedzieć, że pamięć kulturowa transformuje historię faktyczną w zapamiętaną, a tym samym w mit” (2021: 68). Mit historyczny był zbiorem fundamentalnych prawd kształtujących tożsamość danej wspólnoty. Nie był zaprzeczeniem rzeczywistości, jak powszechnie przyjęło się uznawać. Wskazywał natomiast priorytetowe dla danej wspólnoty wydarzenia będące podłożem ich przyszłości, przez co nie można było o nich zapominać (Assmann 2021: 92).

Assmann (2021: 91-101) zwrócił uwagę na trzy odmiany tak zwanej mitomotoryki pamięci, czyli funkcji mitu, uwarunkowanej określonymi potrzebami wspólnoty. Pierwszym typem mitomotoryki był mit fundacyjny. Przeszłość jako nauczycielka, propagująca pożądane modele zachowań, pozwalała wytłumaczyć i usankcjonować stan obecny w celu podtrzymania ładu społecznego. W ten sposób mit sarmacki miał za zadanie legitymizację nadrzędnej pozycji szlachty pośród innych stanów i narodów, a starożytny Sarmata był wzorem, który należało naśladować. Mit pochodzenia Sarmatów, poprzez odnalezienie analogii ze szlachtą Rzeczypospolitej, potwierdzał i tłumaczył jej system aksjologiczny. Zdaniem Paszyńskiego: „Starożytni Sarmaci, podobnie jak polska szlachta, słynęli z wysokich umiejętności jeździeckich, a jako ludność koczownicza byli wolni i niezależni. Stanowili więc ideał »złotej wolności« szlacheckiej oraz ucieleśnienie cnót rycerza-Sarmaty: honoru, waleczności, odwagi, męstwa itp.” (Paszyński 2016: 156-157). Mit wyjaśniał też umiłowanie przez szlachtę idei republikańskiej – Sarmaci mieli przejąć tę ideę od starożytnych Rzymian, służąc w ich armii w roli jeźdźców. Z kolei miłość do orientalnego luksusu tłumaczyło wschodnie pochodzenie Sarmatów. Celem mitu było ponadto udowodnienie starożytności Rzeczypospolitej, a przez to umocnienie jej pozycji ogólnoeuropejskiej, stawiając ją na równi z innymi krajami w budowaniu dorobku cywilizacyjnego Europy (Paszyński 2016: 55-56; 155-166).

W sytuacji, gdy społeczeństwo zaczynało dostrzegać w swoim systemie społecznym, politycznym czy kulturowym wyraźne braki stanowiące poważne zagrożenie dla społecznego ładu, rola fundacyjna mogła przerodzić się w kontrprezentną. Przeszłość jawiła się wtedy jako epoka heroiczna – złoty wiek – odległa przestrzeń, która miała już nie wrócić, ale która mogła uwypuklać przyczyny aktualnych problemów. Tak też mit sarmacki pouczał niekiedy, że odwołanie do przeszłości jako lepszej od współczesnych, „zepsutych” czasów mogło być szansą odrodzenia moralnego społeczeństwa dzięki czerpaniu

z doświadczeń przodków (Assmann 2021: 94-95; Paszyński 2016: 157). Szczególnie widoczna funkcja ta stała się w okresie zagrożenia suwerenności państwa w drugiej połowie osiemnastego wieku.

Mit mógł ewoluować również w kierunku rewolucyjnym. Wówczas jego zadaniem miało być zakwestionowanie istniejącego porządku i zainspirowanie danej grupy do przewrotu. Przeszłość w roli utopii politycznej i społecznej kierowała ku wspólnemu, daleko perspektywicznemu celowi (Assmann 2021: 97-98). O takiej funkcji w przypadku mitu sarmackiego można mówić już w dobie zaborów.

Innym jeszcze rodzajem mitomotoryki, o którym nie wspomniał Assmann, to – zasygnalizowana przez Joannę Orzeł (2016: 12) – rola integracyjna. Funkcja ta wydawała się najbardziej złożona, gdyż można było w jej zakres wpisać także trzy rodzaje mitomotoryki przedstawione przez Assmanna. Rzeczpospolita jako państwo federalne niejednorodne pod względem etnicznym, językowym i wyznaniowym, wymagała czynnika, spajającego wszystkie te różniące się elementy składowe. Takim spoiwem okazał się właśnie mit sarmacki.

Powyższe ustalenia dopełnić mogą spostrzeżenia Rolanda Barthesa, który wymienił trzy ogniwa systemu mitycznego: formę mitu (element znaczący), pojęcie mityczne (element znaczony) oraz będące wypadkową dwóch pierwszych – znaczenie mityczne. Początkowym czynnikiem tego schematu było końcowe ogniwo systemu lingwistycznego. Stawało się ono formą mitu, którą mogły być wszelkie naoczne, materialne, fizyczne zjawiska, gesty, przedmioty, słowa, obrazy i tym podobne. Za przykład owej formy mitycznej pozwalający wyjaśnić funkcjonowanie schematu w obrębie badań nad mitem sarmackim, można przyjąć elementy kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów, które powszechnie kojarzone są z kulturą sarmacką. Może to być chociażby wyraz „Sarmata” albo portret trumienny. Jako końcowy składnik systemu lingwistycznego, pierwszy z wymienionych terminów oznaczał przedstawiciela starożytnego ludu koczowniczego zamieszkującego stepy czarnomorskie, a portret trumienny był utrwalonym na blaszanym podłożu wizerunkiem zmarłego. Element ten deformowało jednak ogniwo drugie, czyli pojęcie. Pojęciem tym może być sarmackość bądź też bardziej popularny termin – sarmatyzm. Inspirując się luźno teorią Barthesa, działanie mitu sarmackiego można rozważać w tym wypadku dwupoziomowo. Mit sarmacki jako znajomość pewnej historii etnogenetycznej w jej różnorodnych odsłonach w zależności od danego kontekstu, określał z jednej strony treść pojęcia sarmatyzmu. Z drugiej strony zawartość pojęcia sarmatyzmu, wypełniając różnorodne formy zespołem cech, wartości, postaw, celów i motywacji szlachty Rzeczypospolitej, konstytuowała istnienie mitu sarmackiego jako całości treściowej danego komunikatu (Barthes 1970: 25-27; 34-46). Sarmata, „oświecony” mitycznym kontekstem, nie był już przedstawicielem antycznego plemienia, lecz stawał się szlachcicem

Rzeczpospolitej Obojga Narodów odznaczającym się męstwem, honorem, gotowością do walki w obronie wiary chrześcijańskiej i ojczyzny, zamiłowaniem do wolności i idei republikańskiej, skłonnością do otaczania się luksusem albo też – w zależności od kontekstu funkcjonowania pojęcia sarmatyzmu – był postacią cechującą się zaborczością, awanturnictwem, pijaństwem, kumoterstwem czy megalomanią (Paszyński 2016: 178-179). Tak samo portret trumienny jako symbol sarmatyzmu był podobizną Sarmaty z całym wyżej określonym bagażem treściowym tego wyrazu.

Barthes przedstawił też trzy potencjalne kierunki odczytywania mitu. Pierwszy dotyczył autora mitu. Autor uzupełniał formę pojęcie. Wówczas tworzywo mitu, czyli „słowo mityczne”, zamieniało się w symbol pojęcia. Drugi kierunek, który Barthes nazwał demistyfikującym, przynależał „mitologowi”, czyli osobie analizującej mit. Jego rolą było wyjaśnienie tego, w jaki sposób pojęcie deformowało pierwotne znaczenie danego zjawiska. Ostatni sposób ukierunkowany był na zwyczajnego odbiorcę mitu, postrzegającego go w perspektywie ogólnej jako pewien zamknięty, ale złożony system, umożliwiając, cytując Barthesa – „powiązać schemat mityczny z ogólną historią, wyjaśnić, jak odpowiada on interesom określonego społeczeństwa, słowem - przejść od semiologii do ideologii [...]” (Barthes 1970: 47-48).

Dołączając do powyższych spostrzeżeń wyniki badań Victora Turnera, można dodatkowo podkreślić, że źródłem powstawania mitów mogły być tak zwane dramaty społeczne. Zaburzały one pewien względnie stabilny system społeczny, doprowadzając do wytworzenia się nowego porządku aksjologicznego, propagując nowe postawy społeczne i wytyczając zaktualizowane cele grupowe. Mity występowały w roli środka zatwierdzającego ten nowy ład społeczny. Obyczaje teatralne, czyli performanse kulturowe, znajdowały natomiast w tym procesie miejsce jako narzędzia utrzymujące żywotność tegoż systemu poprzez realizację w praktyce wyznaczonych w micie celów, wartości czy wzorów zachowań (Turner 2005: 107-143).

W oparciu o te teorie można postawić następujące wnioski dotyczące wzajemnych zależności między pamięcią, mitem i obyczajami teatralnymi w sarmackiej przestrzeni kulturowej.

Zaistnienie sytuacji społecznej, którą można określić dramatem społecznym, generowało powstawanie żywych wspomnień wszystkich jednostek wspólnoty. Wspomnienia te następnie przeradzały się w pamięć trwałą, będącą fundamentem nowego porządku społecznego, który swoją żywotność zawdzięczał określonym narzędziom (figurom pamięci).

Podwaliny teoretyczne nowego porządku zapewniał mit. Natomiast charakter praktyczny miały obyczaje teatralne uobecniające i utrwalające pamięć kulturową, usystematyzowaną w micie historycznym. W przemówieniach wygłaszanych podczas uroczystych ceremonii sarmackich przeważał czynnik

dydaktyczny propagujący pożądane postawy waleczności w obronie wiary i ojczyzny, lojalności wobec króla i braci szlacheckiej czy pobożności wyrażanej chociażby w działalności fundacyjnej. Ważnym elementem były też dekoracje, które w swojej symbolice wskazywały, co dla Sarmaty winno być priorytetem. Przedstawianie herbów rodów skoligaconych ze zmarłym na dekoracjach funeralnych bez wątplenia miało na celu zaprezentowanie świetności rodu zmarłego Sarmaty, ale mogło też pełnić rolę sankcjonującą mityczną ideę jedności wewnątrzstanowej.

Podsumowanie

Popularyzowane przez mit wartości i wzory postępowania warunkowane ówczesną sytuacją oraz statusem społecznym uznawano za nierozłączny element tożsamości każdego Sarmaty. Przyczyniało się do tego wspólne uczestnictwo w rytuałach, obrzędach i ceremoniach, czyli performansach kulturowych, które umacniały więzi wspólnotowe, a przez to same stawały się z czasem immanentną częścią tradycji i kultury sarmackiej. Treści obecne w tychże ceremoniach bezpośrednio odwoływały się do uprawomocnionego w micie kanonu wartości. Dzięki powtarzaniu ich przez kolejne pokolenia, a także adaptacyjności mitu do zmieniających się kontekstów, kultura sarmacka mogła zachować swą ciągłość i przetrwać pomimo zmienności losów społeczeństwa Rzeczypospolitej na przestrzeni lat.

Źródła cytowań

- ASSMANN, JAN (2021), *Pamięć kulturowa: pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych*, przekł. Anna Kryczyńska-Pham, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
- BARTHES, ROLAND (1970), *Mit i znak. Eseje*, przekł. Wanda Błońska, Józef Błoński, Janusz Lalewicz, Anna Tatarkiewicz, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- BRÜCKNER, ALEKSANDER (1930), *Dzieje kultury polskiej. T. 2, Polska u szczytu potęgi*, Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza.
- BURCKHARDT, JACOB (1961). *Kultura Odrodzenia we Włoszech: próba ujęcia*, przekł. Maria Kreczowska, Warszawa: Czytelnik.
- CASHMAN, ANTHONY B. (2002), 'Performance anxiety: Federico Gonzaga at the Court of Francis I and the uncertainty of ritual action', *Sixteenth-Century Journal*: 33 (2), ss. 333-352.
- CHMIELAK, DOROTA (2017), 'Mit sarmacki w epoce polskiego baroku (na podstawie Pamiętników Jana Chryzostoma Paska)', w: Aldona Borkowska, Adriana Pogoda-Kołodziejak (red.), *Mit narodowy w literaturze i kulturze polskiej oraz krajów ościennych*, Siedlce: Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, ss. 7-17.
- COHEN THOMAS V. (1992), 'The lay liturgy of affront in sixteenth-century Italy', *Journal of Social History*: 25 (4), ss. 857-877.
- DELUMEAU, JEAN (1986), *Strach w kulturze Zachodu: XIV-XVIII w.*, przekł. Adam Szymanowski, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
- DELUMEAU, JEAN (1994), *Grzech i strach: poczucie winy w kulturze Zachodu XIII-XVIII w.* przekł. Adam Szymanowski, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
- DELUMEAU, JEAN, RED. (1995), *Historia ojców i ojcostwa*; przekł. Jan Radożycki, Maria Paloetti-Radożycka, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.
- DOMAŃSKA, EWA (2006), *Historie niekonwencjonalne: refleksja o przeszłości w nowej humanistyce*. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
- DOMAŃSKA, EWA (2007), 'Zwrot performatywny we współczesnej humanistyce', *Teksty Drugie*: 5, ss. 48–61.
- GOFFMAN, ERVING (2000), *Człowiek w teatrze życia codziennego*, przekł. Jerzy Szacki, Helena Datner-Śpiewak, Paweł Śpiewak, Warszawa: Wydawnictwo KR.
- HUNTLEY, MICHAEL (2013), *Historia mebli: od starożytności do XIX wieku*, przekł. Bożena Mierzejewska, Warszawa: Wydawnictwo Arkady.

- KRAJEWSKA, ANNA (2018). 'Humanistyka performatywna', *Przestrzenie Teorii*: 29, ss. 31–51.
- LAQUEUR, THOMAS (1989), 'Crowds, carnival and the state in English executions 1604-1868', w: A.L. Beier, David Cannadine, James Rosenheim (red.), *The First Modern Society*, Cambridge: Cambridge University Press, ss. 305-355.
- MAŁECKI, JAN MARIAN (2008), 'Historyk wobec mitów historycznych', w: Jerzy Antoni Janik (red.), *Nauka – religia – dzieje: przyczynowość, determinizm, czy Pan Bóg rzuca kostką?: XIV Seminarium w serii seminariów z Castel Gandolfo, 24-26 września 2007, Lublin*, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 61–76.
- MICHALSKI, JERZY (1977), *Rousseau i sarmacki republikanizm*, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
- ORZEŁ, JOANNA (2016), *Historia, tradycja, mit: w pamięci kulturowej szlachty Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku*, Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
- OSIŃSKI, ZBIGNIEW MIROŚLAW (2009), *Lęk w Kulturze Społeczeństwa Polskiego w XVI-XVII Wieku*, Warszawa: Wydawnictwo DiG.
- PASZYŃSKI, WOJCIECH (2016), *Sarmaci i Uczeni. Spór o pochodzenie Polaków w historiografii doby staropolskiej*, Kraków: Księgarnia Akademicka.
- PĘKALA TERESA (2016), 'Performans i teatralizacja – pojęcia wędrujące', w: Teresa Pękala (red.), *Teatr-teatralizacja. Performatywność*, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ss.143-160.
- POSNER, DAVID MATHEW (1999), *The Performance of Nobility in Early Modern European Literature*, Cambridge: Cambridge University Press.
- SADOWSKI, MIROŚLAW M. (2014), 'Pamięć w aspekcie psychologicznym, kulturowym i literackim', *Acta Erasiana. Z badań nad prawem i administracją*: 7, ss. 296–318.
- ST. GEORGE, ROBERT BLAIR (2000), 'Massacred Language: Courtroom Performance in eighteenth century Boston', w: Robert Blair St. George (red.), *Possible Pasts: Becoming Colonial in Early America*, Ithaca: Cornell University Press, ss. 327-356.
- STASIAK, ARKADIUSZ MICHAŁ (2014), 'W obronie nowej historii kulturowej w związku z próbami podważenia binarności w relacji kultura-natura', *Roczniki Humanistyczne*: 62 (2), ss. 201-208.
- TANNAHILL, REAY (2014), *Historia kuchni*, przekł. Anna Kunicka, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
- TURNER, VICTOR (2005), *Od rytuału do teatru. Powaga zabawy*, przekł. Małgorzata Dziekan, Jacek Dziekan, Warszawa: Volumen.
- VIGARELLO, GEORGES (2011), *Historia urody: ciało i sztuka upiększania od renesansu do dziś*, przekł. Maciej Falski, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

- VIGARELLO, GEORGES (2012), *Historia czystości i brudu: higiena ciała od czasów średniowiecza*, przekł. Bella Szwarzman-Czarnota, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
- ZEMON-DAVIS, NATALIE (1975), *Society and Culture in Early Modern France*, Stanford: Stanford University Press.